

Calcificação dos gânglios da base associada à hipocalcemia e à hipomagnesemia: um relato de caso sobre síndrome de Fahr

João Victor Vieira Giacometti¹, Sarah Moreira Cardoso Fagundes¹, Rodolfo Souza de Faria²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247152>

RESUMO:

A Síndrome de Fahr é uma doença neurodegenerativa rara caracterizada pela formação de calcificações cerebrais predominantemente nos gânglios da base e no cerebelo. Tais calcificações, comumente de procedência metabólica, são responsáveis por sintomas neurológicos relativos à hiperexcitação do sistema nervoso central. No presente trabalho, relata-se o caso de um paciente do sexo masculino de 47 anos que realizou tireoidectomia e paratireoidectomia no ano de 2012 que, anos após interromper seu tratamento medicamentoso, apresentou episódios recorrentes de dores musculares espasmódicas, rigidez muscular excessiva e dificuldades para deambulação. Além disso, à análise de exames de imagem, foi constatada a presença de calcinose cerebral associada a hipocalcemia e hipomagnesemia significativas nos exames laboratoriais, achados que corroboram o diagnóstico de Síndrome de Fahr.

Palavras-chave: Relatos de caso; Doenças raras; Hipoparatiroidismo; Doenças dos gânglios de base.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT